

DESPRESCRIÇÃO DE ANTIEMÉTICOS NA ENFERMARIA DE ONCO HEMATOLOGIA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

¹**Katrine da Silva Pereira**, ²Wendel Macêdo da Costa, ³Andressa da Silva Costa, ⁴Thainara Costa Rodrigues, ⁵Alexsandra Nunes Pinheiro

e-mail: katrinepereira914@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

- 1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC);
- 2 - Farmacêutico Residente em Cancerologia - Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP);
- 3 - Farmacêutica Residente em Onco Hematologia - Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC);
- 4 - Farmacêutica Residente em Onco Hematologia - Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC); 5 - Orientadora Farmacêutica do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

Introdução: A quimioterapia pode causar náuseas e vômitos e, com isso, utiliza-se antieméticos para alívio dos sintomas nos pacientes (Castilhos; Borella, 2011; Gozzo et al., 2014). Contudo, ao suprimir tais efeitos, esses medicamentos continuam prescritos e a desprescrição baseia-se em reduzir doses ou tirar fármacos não necessários aos pacientes (Scott et Al., 2015). **Objetivos:** O objetivo do trabalho é elencar as desprescrições de antieméticos em um hospital universitário em 2024 (enfermaria de onco hematologia). **Métodos:** Trata-se de um estudo retrospectivo, no qual, os dados coletados são oriundos de um banco de recomendações farmacêuticas registradas em planilha do Excel®, provenientes do serviço de farmácia clínica de um hospital universitário. Tais recomendações estão embasadas nas visitas clínicas com os pacientes por parte do farmacêutico clínico, revisão da farmacoterapia e pactuações com os profissionais prescritores. **Resultados e Discussão:** Foram registradas 41 recomendações com antieméticos (ondansetrona e bromoprida).

Quatro recomendações referem-se à bromoprida, mas nenhuma indica a desprescrição dela. Das 37 recomendações de ondansetrona, 26 correspondem à suspensão do fármaco. Nesse contexto, das 26 recomendações, todas foram identificadas durante entrevista com o paciente e duas delas não foram aceitas pelos prescritores. Nas recomendações, uma delas sugere ajuste do tempo infusional; duas delas a substituição medicamentosa e as outras 23 sugerem a retirada da ondansetrona, visto que, seu uso não seria necessário pois os pacientes cessaram os sintomas eméticos. Na literatura, abordagem semelhante é vista com Melo et al. (2024) que, ao analisar a revisão da farmacoterapia de pacientes oncológicos sob cuidados paliativos, dos 171 pacientes, os Problemas Relacionados à Medicamentos (PRM's) identificados referem-se à medicamentos não necessários, com isso, as recomendações sugerem excluir os fármacos da lista de medicamentos prescritos. Em consonância, o trabalho qualifica o farmacêutico como profissional que garante o uso racional de medicamentos. Nesse cenário, a revisão integrativa de Antonio et al. (2019), traz como principais medicamentos selecionados para desprescrição em pacientes em cuidados paliativos oncológicos, os anti-hipertensivos e estatinas, porém, em contrapartida, os antieméticos não apresentaram desprescrição. Ademais, o artigo diz que o tema desprescrição é recente, sobretudo no meio oncológico. Conclusão: Portanto, depreende-se a importância da farmácia clínica na onco hematologia de um hospital universitário no qual permite interagir com o paciente a fim de melhorar a sua assistência e otimizar a farmacoterapia, a ponto de identificar a prescrição de fármacos não necessários. Logo, as recomendações farmacêuticas para os prescritores consagram-se como importante artifício do uso racional de medicamentos, além de promover melhorias como otimização de recursos do hospital.

PALAVRAS CHAVE: Desprescrição; Farmácia Clínica; Onco Hematologia.

REFERÊNCIAS

ANTONIO, A. P. N.; SILVA, M. B. F. C.; SOUZA, M. F. R.; BARBOSA, M. F. Desprezcrevendo em cuidados paliativos: uma revisão integrativa. Rev Bras Farm Hosp Serv Saude. v. 10, n. 2, 2019.

CASTILHOS, M. C. R.; BORELLA, M. Uso de antieméticos no tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Infarma, v. 23, no 9/12, 2011.

GOZZO, T.O.; SOUZA, S.G.; MOYSÉS, A.M.B.; PANOBIANCO, M.S.; ALMEIDA, A.M.

